

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI O'RNI QAY DARAJADA?

Toshkent davlat transport universiteti 3-bosqich talabasi

Axmedova Diyora Xatamqul qizi

Toshkent davlat transport universiteti 2-bosqich talabasi

Saliyeva Ug'iloy Kalmurat qizi

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunga kelib poytaxtimizning so'lim go'shalarida joylashgan Adiblar xiyobonida qad rostlagan adiblar haykallaridan o'rinli foydalanish chora-tadbirlari borasida ma'lumotlar keltirilgan. Shu jumladan, barcha adiblar hayoti va ijodini o'rganish qaysidir Oliy ta'lim muassasasiga yoki o'rta ta'lim maktabiga biriktirilgani hamda bu imkoniyatdan barcha talaba-yoshlar va o'quvchilari unumli foydalanayotganliklari yuzasidan keltirilgan. Ushbu ma'lumotlarni yanada batafsil anglay olish uchun ikki xalq dilbandi Maqsud Shayxzoda ijodini o'rganish borasida Toshkent davlat transport universiteti misolida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Adiblar xiyoboni, adib, adabiyot, g'oyaviy, badiiy, haykal, stipendiya, ta'lim, kelajak.

Аннотация: В статье представлена информация о целевом использовании статуй писателей, установленных на проспекте Адипляр, расположенных в южных уголках нашей столицы. Среди них отмечается, что изучение жизни и творчества всех писателей закреплено за высшим учебным заведением или общеобразовательной школой, и что все студенты и учащиеся эффективно используют эту возможность. Чтобы более подробно разобраться в этих данных, на примере Ташкентского государственного университета путей сообщения изучается работа двух народных любовников Максуда Шейхзаде.

Ключевые слова: Аллея писателей, писатель, литература, идейное, художественное, скульптура, наука, образование, будущее.

Abstract: The article provides information on the appropriate use of the statues of writers erected on Adiblar Avenue, located in the southern corners of our capital. Among them, it is mentioned that the study of the life and work of all writers is attached to a higher educational institution or a secondary school, and that all students and pupils use this opportunity effectively. In order to understand these data in more detail, the example of the Tashkent State Transport University is used to study the work of two people's lovers Maqsud Sheikhzada.

Key words: Alley of writers, writer, literature, ideological, artistic, statue, scholarship, education, future.

Oliy ta'lim muassasalarida ixtisoslashgan sohalari bo'yicha ta'lim berib kelinadi. Aytaylik, Toshkent davlat transport universitetida transport sohalari yo'nalishi bo'yicha, Toshkent davlat texnika universiteti texnika sohasi bo'yicha va hokazo... Ushbu universitetlarda adabiy ta'lim faqat boshlang'ich kurslardagina o'tiladi. Ammo O'zbek tili va adabiyoti mukammallashtirilib o'tiladigan Oliy ta'lim muassasalari ham yo'q emas albatta. Biroq, sanoqli xolos. Xo'sh, ayni kunlarda barcha Oliy ta'lim muassasalarida adabiyot sohasining o'rnini saqlab qolish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bu haqida siz bilan batafsil suhbat olib boramiz!

Oliy ta'lim muassasalarida adabiyot va adabiy ta'limni rivojlantirish uchun qanday ko'rsatmalar mavjud?

“Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar merosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz”, — Shavkat Mirziyoyev. Albatta, davlat rahbarimizning bu so'zlari bejiz emas edi. Ayni shu borada Prezidentimiz tashabbusi bilan 2017 yil 18 aprelda tegishli qarori qabul qilinib, “Adiblar xiyoboni”ning me'moriy-g'oyaviy loyihasi ishlab chiqildi. O'tgan vaqt mobaynida qurilish va obodonlashtirish ishlari

amalga oshirilib, 8 gektardan ziyod maydonda Adiblar xiyobonining yaxlit me'moriy ansambli yaratildi.

Adiblar xiyobonini g'oyaviy-badiiy jihatdan yanada boyitish maqsadida Navoiy, Bobur, Ogahiy, Berdaq, Muqimiy, Furqat, Behbudiy, Avloniy, Cho'lpon, Qodiriy, To'lepbergen Qayipbergenov, Ibroyim Yusupov, Aleksandr Faynberg, Maqsud Shayxzoda singari atoqli namoyandalar xotirasiga bag'ishlangan yangi yodgorlik majmualari ham yaratildi.

“Adiblar xiyoboni”dagi atoqli ijdo namoyondalari poytaxtimizda joylashgan har bir Oliy ta'lim muassasalariga biriktirildi.

“Atoqli adiblar va mutafakirlarimiz ijodiy merosini yoshlar o'rtasida targ'ib qilish hamda adiblar xiyobonidan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi 502-son qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq,

Toshkent shahridagi Adiblar xiyobonidan samarali foydalanish va ta'lim muassasalarida adiblar ijodini o'rganish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi;

Adiblar xiyobonida haykallari o'rnatilgan atoqli yozuvchi va shoirlarning hayoti va ijodini chuqur o'rganish hamda targ'ib qilish bo'yicha oliy ta'lim muassasalarini biriktirish ro'yxati shakllantiriladi;

Atoqli adiblar nomidagi maxsus stipendiyalarni va ko'krak nishonlarini joriy qilish asoslari, tartibi, ushbu stipendiyalar va ko'krak nishonlari bilan taqdirlash mezonlari, stipendiyalarni to'lash muddatlari va miqdorini, ko'krak nishonlarining

tavsifini nazarda tutuvchi Atoqli adiblar nomidagi maxsus stipendiyalar va ko'krak nishonlari to'g'risidagi namunaviy nizomi tasdiqlanadi.

Atoqli adiblar biriktirilgan Oliy ta'lim muassasalari qanday ishlarni amalga oshirmoqda? Toshkent davlat transport universiteti misolida.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi 502-son qarori hamda Transport vazirligining 2020-yil 7-sentabrdagi 173-son buyruqlari asosida Toshkent davlat transport universitetiga atoqli adib, ikki xalq dilbandi Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodi biriktirildi hamda universitetning yosh, ilmga chanqoq, izlanuvchan talaba-yoshlari uchun "Maqsud Shayxzoda" nomidagi stipendiya va ko'krak nishoni ta'asis etildi. Maqsud Shayxzoda ijodiyotini targ'ib qilishda shu kunda qadar ko'plab yutuqlarga erishdik. Hamkorlikda o'tkazilgan seminar va anjumanlar targ'ibotimizga ko'rk bag'ishlaydi go'yo. 2020-2021 – o'quv yilida jami 3 nafar, 2021-2022 – o'quv yilida jami 8 nafar talaba-yoshlar "Maqsud Shayxzoda" nomidagi maxsus stipendiya sohiblari bo'lishgan va ular hozirgi kunda universitet O'zbek (rus) tili kafedrasida, Ozorbayjon madaniyat markazi bilan hamkorlikda adib hayoti va ijodi ustida izchil izlanishlar olib borishmoqda. Albatta, ta'limga e'tibor – kelajakka e'tibor! Keyingi yillarda ta'limga bo'lgan e'tibor, imkoniyatlar, shart-sharoitlar beqiyosdir. Ayniqsa, biz talaba-yoshlarga yaratib berilayotgan keng ko'lamlı iqtiboslarni ta'riflashga so'z ojiz. Biz talaba-yoshlarning ilmiy izlanishlarimiz, intiluvchanligimiz to'g'ri baholanib, yanada ko'plab imkoniyatlar taqdim etilmoqda. Jumladan, Toshkent davlat transport universitetida "Maqsud Shayxzoda" nomli kutubxona o'z ish faoliyatini boshlagan. Men Diyora Axmedova "Maqsud Shayxzoda" stipendiyasi nomzodi sifatida shuni ayta olamanki, biz yoshlar uchun keng sharoitlar yaratilganidan, ustozlarimizdan minnatdorman! Biz uchun bildirilgan ishonchni oqlashga va'da beramiz!

Toshkent davlat transport universitetidagi “Maqsud Shayxzoda” nomidagi maxsus o‘quv zali o‘z ish faoliyatini olib bormoqda.

“Adiblar xiyoboni”da qad rostlagan Maqsud Shayxzoda haykali ostida o‘tkazilib kelinayotgan tadbirlardan lavhalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://talqinvatadqiqotlar.uz>
2. <https://elib.tstu.uz>
3. <https://kh-davron.uz>